

NAVOIY IJODIDA MA'RIFAT, AXLOQ VA TASAVVUFNING O'ZARO BOG'LIQLIGI

THE INTERRELATION OF ENLIGHTENMENT, ETHICS, AND SUFISM IN NAVOI'S WORKS

Mirzaaxmedova Maxliyo Yo'ldashevna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi

Ijtimoiy fanlar va chet tillari kafedasi mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17803607>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ilm va ma'rifat tushunchalarining axloqiy asoslari, ularning inson ruhiy kamoloti va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni tahlil qilinadi. Alisher Navoiy asarlarida ilm va ma'rifat faqatgina bilim olish vositasi emas, balki insonni axloqiy yetuklikka, haqiqatni anglashga va komillikka yetaklovchi omil sifatida talqin etiladi. Shuningdek, maqolada Navoiy ijodida ilmning ma'rifat bilan o'zaro bog'liqligi, nafs tarbiyasi, halol mehnat va adolat mezonlari asosida inson kamolotiga erishish masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ilm, Ma'rifat, Axloq, Ruhiiy kamolot, O'zini tuta bilish, Tasavvuf, Adolat

Annotation

This article analyzes the ethical foundations of the concepts of knowledge and enlightenment, their role in human spiritual perfection, and societal development. In the works of Alisher Navoi, knowledge and enlightenment are not merely means of acquiring information but are interpreted as factors leading individuals to moral maturity, the understanding of truth, and perfection. Additionally, the article explores the interconnection between knowledge and enlightenment in Navoi's works, the discipline of the self (nafs), the importance of honest labor, and the principles of justice as essential elements in achieving human perfection.

Key words: Knowledge, Enlightenment, Morality, Spiritual growth, Self-discipline, Sufism, Justice

Ilm va ma'rifat inson tafakkuri va ma'naviy kamolotining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ilm – inson tomonidan egallangan bilimlar majmuasi bo'lsa, ma'rifat esa qalb va tafakkur orqali haqiqatni anglash darajasidir. Sharq mutafakkirlari, xususan, Alisher Navoiy, ilm va ma'rifatni insonning axloqiy yetukligi bilan chambarchas bog'liq holda talqin qilgan. Uning asarlarida ilm nafaqat dunyoviy taraqqiyot manbai, balki insonni ruhiy poklik sari yetaklovchi vosita sifatida ulug'lanadi.

Navoiy juda ko'p ma'rifiy kishilar haqida o'z asarlarida kuylagan. Shunday obrazlardan biri bu Farhod obrazidir. Hayo va kamtarlik uning mehnatsevar va kamtar yigit bo'lib, o'zining odob-axloqi bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi, Shirin bilan uchrashuvlarida u doimo o'zini e'tiqodli, hurmatli va hayo doirasida tutishi, bu nafaqat Shiringa bo'lgan hurmatining ifodasi, balki uning komil inson sifatidagi uning fazilatini ko'rsatadi. Shirin obrazidagi nazokat va hayo esa bu uning Farhodga nisbatan his-tuyg'ularini ifoda etishda u har doim e'tiqodli va bosiqlikni saqlashi kabi xususiyatlari orqali ko'rinadi. Farhod va Shirin hayosiz harakat bilan amalga oshishi mumkin bo'lgan visol damlaridan voz kechadilar, hayosizlikdan o'limni afzal ko'radilar [Rustamov A, 1979: 24].

Ma'rifat juda keng tushuncha bo'lib, odob-axloq masalalari ham ma'rifat tushunchasining tarkibiga kiruvchi mavzu hisoblanadi. Navoiy asarlarida axloqiy masalalarga juda ko'p murojat qilgan Shulardan biri nafsni tiyish, uni poklash. Nafs shaytondan ham battarroq dushmanidir deb uni ko'pgina yomon ishlarga boshlashi haqida yozadi. Nafsga berilgan odam Allohni unutadi. Nafs ustunlik qilsa, inson havoyi istaklar iskanjasiga tushadi. Nafs tufayli inson hayvondan ham tubanroq bo'lib qoladi va bunday kishilarga mehr-shafqat, muruvvat, bag'rikenglik kabi ijobiy hissiyotlar begona bo'lib qoladi. Shu jihatdan "Lison ut-tayr" asarida tasvirlangan qushlar o'rtasidagi suhbat diqqatga sazovor. Qushlardan biri Hud-Hudga quyidagi savolni beradi: "Mening ko'nglumga mol-dunyo behad muhabbat soldi, men dunyosiz o'z hayotimni tasavvur etolmayman. Buning oqibati qanday bo'ladi? Hudhud (murshid, shayx, savol beruvchi qush-muridning ramzi): sening qalbingni hirs jomi mast aylagan ekan", deb javob beradi. Bu illatga chalingan odamlar hayoti yaxshi bo'lmaydi, chunki ular boylikka ruju qo'yib odamgarchilikdan yuz o'giradilar, johillik asoratiga duchor bo'ladilar [Xayrullayev M, 1995: 178].

Navoiy tiriklik ayshi deganda eng avvalo nafsni ruhga taslim qilishni, ishq, ma'rifat, go'zallik nuri ila ko'ngulga ziynat berishni tushunadi. N.Komilovning fikricha, "Tasavvufchilar inson tabiatidagi salbiy kuchlarni umumiy nom bilan "nafs" yoki "nafsi ammora" deb ataydilar va unga qarshi urush e'lon qiladilar. Mol dunyo to'plash, nafs ehtiyojiga qarab yurish, hirsu havas qat'iy qoralanadi, insonni (demakki insoniyatni ham) noqislik va falokatdan qutqarishning birdan-bir yo'li – nafsni o'ldirib, qanoat bilan halol yashash, ruh-irodani chiniqtira borib, insonda insoniylikni, ya'ni ilohiylikni tantana ettirish zarur, deb targ'ib qilinadi" [Komilov, sayt.kh-davron]. Shuning uchun nafsga berilishni tasavvuf namoyandalari butun noqislik, nuqson va yomonlikning majmui deb baholaydilar. Faqat o'z nafsini jilovlagan solih komil inson darajasiga ko'tarilishi mumkin.

Nafs haqidagi fikrlar ulug' shayxlarning «tasavvuf» tushunchasiga bergan ta'rif-izohlarida aniq ifodalangan.

Shayx Nuriy "Tasavvuf nima?" degan savolga javob berib aytadi: "Tasavvuf – nafs lazzatlaridan voz kechishdir". Yoki Shayx Safiy Alimshoh javobi bunday: "Tasavvuf – nafs manzillarini bosib o'tishdir". Shayx Ravim so'zi: "Tasavvuf – Xudo yo'lida nafsdan kechmoqdir" [Komilov, kh-davron] Nafs bu o'zini o'ylash. Tasavvuf talab etgan tiyilish, qanoat, sabrlikni bilmaslikdir. Bu dunyodagi rohatni faqat nafsini qondirishda deb bilish, boshqalarni o'ylamaslik, yulg'ichlik, va vahshiylik illatlarga berilish odamni iymonu e'tiqoddan ayirishdir.

Insonning axloqiy poklikka erishishi uchun faqat illatlardan xalos bo'lishi kifoya qilmaydi, balki jamiyatdagi ijtimoiy noqisliklarni ham bartaraf etish muhim hisoblanadi. Shuning uchun inson haqiqatga erishimoqchi bo'lsa o'zligini anglashi kerak. Navoiy naqshbandiylik tariqatining amaliyotchisi bo'lganligi uchun har doim bunday ijtimoiy illatga qarshi kurashga muhim masala sifatida qaragan. Yuqorida bildirilgan fikrlar shundan dalolat beradiki, Navoiy ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-axloqiy qarashlarining asosiy mazmuni inson mohiyati, ma'naviy olami, odobi, xulq-atvori masalalaridan iboratdir. Alisher Navoiy asarlarining o'ziga xosligi shundaki, ularda insonning ruhiy-ma'naviy kamolotga etish jarayoni chuqur tahlil qilinadi va tavsiflanadi. Shoir bunda sharqona tafakkur tarixida odat tusiga kirgan zohiriylik va botiniylikning dialektikasidan mohirona foydalangan. Shu tufayli mutafakkir asarlari mazmunan boy va murakkabligi bilan ajralib turadi [Choriyev, 2007: 269].

Yuqoridagi barcha fikrlar ma'rifatni tushunish, uni anglash, qaysi yo'l yo'riqlar orqali ma'rifatga ega bo'lish borasida mavzu ketayotgan ekan, Navoiy bu borada shayxlarning hayot tarzlarini yaxshi o'rgangan. Shayxlarning hayot tamoyillaridan biri ularning past va faqirona ishlardan hazar qilmaganliklari, o'zlariga munosib va loyiq mehnat turi bilan astoydil shug'ullanganliklari, boylikka ruju qo'ymaganliklari, boriga shukr qilib, egulikning oz bo'lishiga qaramasdan qanoat bilan yashaganlari va halol luqmani mehnat orqali topganliklarini ko'rishimiz mumkin. Navoiy bu haqda "Nisoyim ul muhabbat"da quyidagi fikrni bildiradi: "Soyiri mashoyixi kibordin ko'pi halol luqma kasbiga muzkurlik qilibdurlar, o'tin tashibturlar va halol luqma bu ishda kulliydirki, andin fayz va ma'rifat zoyanda bo'lur" [Alisher navoiy, 1968: 68].

Navoiy, eng avvalo, shayxlarning halol luqmasi manbaini ko'rsatish lozim degan qarorga kelib, ba'zi shayxlarning qanday kasb-kor bilan shug'ullanganliklarini ko'rsatadi. Shuning uchun ham havir va faqir shayxlarning podshohlardan ham nufuzi baland bo'lganligini e'tirof etadi.

Navoiy asarlarini, dostonlarini mutoala qilganda, uning ilm va ma'rifat masalalariga alohida ahamiyat qaratganliklarini guvohi bo'lamiz. Alisher Navoiy ilmni yuksak qadriyat sifatida ulug'lagan va uni insonni kamolotga yetkazuvchi eng muhim vosita sifatida ta'riflagan. Uning ijodida ilm olish va uni tarqatish nafaqat individual rivojlanish, balki jamiyatni taraqqiyotga yetaklovchi asosiy omil sifatida qaraladi. Quyida Navoiyning "Hayrat ul-Abror" dostonida ilmning qadri ta'rifi quyidagicha keltirilgan:

*"Bilim bir ulug' nurki, anglamag'ay,
 Aning ruhi yo'q, kimki u birlamag'ay."* [Alisher Navoiy, 1991:226].

Ma'nosi shuki, ilm buyuk bir nurdir, uni anglamagan inson ruhan yo'qdir, ya'ni u haqiqiy inson bo'lolmaydi degan tarifni beradi.

"Farhod va Shirin"da esa ilm, mehnat orqali inson hamma joyda hurmat qozonishi haqida quyidagi baytda keltirilgan.

*"Ilm aro anglamak o'zlikni anga,
 Kimsa topgay yo'l uzlikni anga"* [Alisher Navoiy, 2006: 51].

Navoiy "Nasoyim ul-Muhabbat" asarida ilmning tasavvufiy jihatlarini yoritadi. Uning fikricha, ilm va ma'rifat nafaqat dunyoviy muammolarni hal qiladi, balki insonni ilohiy haqiqatga yaqinlashtirishi haqida quyidagi hikmatni keltiradi:

"Ilmning gultoji adabdir, ilmni egallagan kishining eng yuksak ziynati esa hayodir. " Bu hikmatning ma'nosi orqali Navoiy ilmga ega bo'lgan odam odob va hayo bilan ziynatlanishi shart degan fikrni keltirgan.

"Mahbub ul-Qulub"da ilmning amaliy ahamiyati haqida so'z ketadi va Navoiy quyidagi baytni keltiradi:

*"Kimki bilmadin o'qidi, bilmay turdi,
 Aysh maydonida tug'ilgan emdi durdi."*

Navoiy bu asarda ilm olishni faqat nazariy bilim sifatida emas, balki uni amalda qo'llash zarurligini ta'kidlaydi.

Navoiy "Sab'ai Sayyor" dostonida ilm va donolikning yuksakligi bilan adolat va taraqqiyot barqaror topishi, ilm insonni jaholatdan olib chiqadigan va jamiyatni yuksaltiradigan kuch sifatida ulug'lagan.

Bilim olish, uni egallash albatta oson ish emas. Hammaga ham bu hol nasib qilavermaydi. Shuning uchun uni egallashning eng yaxshi davri bu yoshlik ekanligi Navoiy tomonidan ta'kidlangan.

Yigitlik yig' ilmning maxzani,

Qarilikda xarj qilg'il ani [Alisher Navoiy, 2011: 4].

Navoiy asarlarini ko'p asrlardan beri o'rganib kelayotgan ota bobolarimiz "Yoshlikda egallangan bilim toshga o'yilgan naqsh" kabi mustahkam bo'ladi deyishadi. Inson yoshi o'tgani sari hayot tashvishlariga ko'milib, ilm egallashga fursat ham, imkon ham bo'lmaydi. Bora-bora, xalq ta'biri bilan aytganda, "xotira ham aytganni qilmaydi"gan bo'lib qoladi.

Ilm so'zining ma'nosi juda keng. Bu so'zning fan ma'nosidan tashqari hunar, kasb-kor, hayotiy tajriba kabi ma'nolarni ham mavjud. Ilm shunday xazinaki, u insonga to'q-farovon, boy badavlat, baxtli saodatli umr kechirish va qariganda muhtoj bo'lmaslik, qarigan ayyomida xor-zor, qarovsiz qolmasdan, yoshlikda orttirgan ilm xazinasi evaziga rohat-farog'atda yashash imkoniyatini beradi. Kasb hunarni egallash haqida ham xalqimizda ko'plam maqollarni keltirish mumkin. Masalan: "Hunarli qo'l – oltin qo'l", "Kasbing bo'lsa, noning bor", "O'n ming kasb ichida eng qadrlisi – olimlik", "Hunarli odam baxtli odam" singari maqollar ham o'rganishing muhimligini asoslaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. Ғафур ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент.1979.- 24 б.
2. Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихидан лавҳалар..Академик М.М.Хайруллаев таҳрири остида. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Олий ўқув юртлари талабалари учун қўлланма сифатида тавсия этилган. Ўзбекистон. –Тошкент: 1995. – 178 б.
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/islomiy-adabiyot/tasavvuf/najmiddin-komilov-tasavvuf.html>
4. Чориев. А. Инсон фалсафаси.Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти. (Биринчи китоб). Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи қисми. Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти. Тошкент. 2007. -Б. 269.
5. Алишер Навоий. Асарлар. 15 жилд. Нисойим ул-муҳаббат. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1968. – 68 б.
6. Алишер Навоий. Ҳайратул-аброр. МАТ. 20 жилдлик, Ж. 7. –Тошкент: Фан, 1991. – 226 б.
7. Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин (Насрий баёни билан) Нашрга тайёрловчилар: Абдуқодир Ҳайитметов ва Ваҳоб Раҳмонов. –Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2006. – 51 б.
8. Alisher navoiy. To'la asarlar to'plami 10 jildlik. Holot Sayyid Hasan Ardasher. Holoti Pahlavon Muhammad. Nazm ul-javohir, **Nasoyim ul-Muhabbat, Muhokamat ul-lug'atayin, Mezon ul-avzon, Arba'in, Siroj ul-muslimin, Munojot.** – Тошкент: G' G'ulom 2012, - 512 b.
9. Алишер Навоий.Ҳикматлар.Тўпловчи, сўз боши ва изоҳлар муаллифи Э.Очилов. – Тошкент: "O'zbekiston"2011, – 4 б.